

নগরায়ন ও অভিবাসন : প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি

অশোক ভট্টাচার্য

নগরায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। যা বিকশিত করে থাকে মানুষই। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের ৫৪%-এর বেশি মানুষ বসবাস করে শহর বা নগরে। শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান চীনের পর দ্বিতীয়। যদিও নগরায়নের হারের দিকে যদি আসা যায়, তাহলে দেখবো ভারতে শহরে বসবাসকারী মানুষের হার, বহু উন্নয়নশীল দেশ থেকে কম। ১৯৯১ সালে ভারতের ২৫.৭% মানুষ বসবাস করত শহর বা নগরে। ২০০১ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২৭.৮%। ২০১১ সালে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩১.২%। ১৯৫১ সালে ভারতের শহরের সংখ্যা ছিল ২০০০টি, ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৮০০০টি।

নগরায়ন এবং অভিবাসনে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জানি অভিবাসন বা মাইগ্রেশন একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। মূলত তিনটি কারণে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে। তা হলো—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ। পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহর হবে এই নিবন্ধটির বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। আমরা জানি নগরায়নের সাথে তিনটি বিষয়ের বিশেষ অবদান থাকে। এক: স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দুই: কোনও জনপদের চরিত্রের পরিবর্তন (Reclassification), তিন: বাইরের মানুষের আগমন বা অভিবাসন (In-migration)। নগরায়ন নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সাথে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং রূপান্তরের আবশ্যিক অঙ্গ হলো নগরায়ণ। নগরায়ণ থেকে পালিয়ে যাবার কোনও পথ নেই। ভারতে সাধারণভাবে দুধরনের শহর রয়েছে। একটি বিধিবদ্ধ (Statutory), অন্যটি অ-বিধিবদ্ধ (Non-Statutory) বা সেক্সাস টাউন। আমাদের দেশের পৌর আইন অনুযায়ী ৫০%-র বেশি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যে জনপদে অ-কৃষিজীবী, যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০০-৫০০ মানুষ বসবাস করে, যেখানে জনসংখ্যা ৫০০০-এর বেশি, তাকে শহর বলা যেতে পারে। সংবিধানের ২৪৩-এর কিউ ধারা অনুযায়ী পৌরসভাগুলি সংবিধান স্বীকৃত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (Unit of local self government)।

(২)

নগরায়নের সাথে, জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষি থেকে অ-কৃষি ক্ষেত্রের পরিবর্তনের থাকে একটি মুখ্য ভূমিকা। যদিও ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর নগরায়ন, সম্পর্কিত ছিল শিল্পায়নের সাথে।

এই নগরায়নকে বলা যেতে পারে প্রথম প্রজন্মের নগরায়ন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর নগরায়ন মূলত উন্নয়নশীল দেশের নগরায়ন। যে সমস্ত দেশগুলি অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ও কৃষি নির্ভর। এই নগরায়নকে বলা যেতে পারে তৃতীয় প্রজন্মের নগরায়ন। যা পরিষেবাভিত্তিক, যখন কৃষি হচ্ছে অলাভজনক। উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর নগরায়নের ছিল একটি ইতিবাচক ভূমিকা। বিশেষ করে রোজগার বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে। বিশেষ করে শিল্পোন্নত ধনাত্মিক দেশগুলিতে। একবিংশ শতাব্দীর নগরায়ন নব্য উদারীকরণ অর্থনীতির যুগের নগরায়ন। বর্তমান পর্যায়ের নগরায়নের নেই আগের মতো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই ইতিবাচক ভূমিকা। যা বিগত শতাব্দীর ছিল। বিগত শতাব্দীতে কৃষি থেকে উদ্ভূত শ্রমশক্তির যুক্ত হবার সুযোগ ছিল শহরাঞ্চলে উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পে। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে, শহর বা নগরগুলি বাইরে থেকে আগত গ্রামীণ শ্রমশক্তির রোজগারের ব্যবস্থা করতে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ নব্য উদারীকরণ অর্থনীতির এই পর্যায়ে বড় বড় শহর থেকে উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পগুলি স্থানান্তরিত হচ্ছে শহর থেকে দূরে গ্রামগুলিতে। বর্তমান পর্যায়ের শিল্প, শ্রম নিবিড় নয়, পুঁজি নিবিড়। অন্যদিকে শহরের মধ্য থেকে শিল্প স্থানান্তরিত হবার সাথে সাথে ঐ সমস্ত স্থানগুলিতে প্রসারিত হচ্ছে পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ। রমরমা হচ্ছে নির্মাণ বা রিয়াল এস্টেটের। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে দক্ষ কারিগরি, প্রযুক্তিবিদ, প্রশিক্ষিত বা শিক্ষিত তরুণ অংশের কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, গ্রামের উদ্ভূত শ্রমশক্তি এই চাহিদা ও জোগানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে শহরগুলিতে প্রতি এই গ্রামীণ শ্রমশক্তির আকর্ষণ হ্রাস পাচ্ছে।

(৩)

নব্য উদারীকরণ অর্থনীতি শহরগুলিকে করে থাকে বাজারমুখী। শহরে এখন জমিই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শহরে জমির চাহিদা যেমন থাকে বেশি, তেমনি এর সরবরাহও কম। এই কারণে জমির সরবরাহ বৃদ্ধির জন্যে একদিকে শিল্পের জমি, আবাসন, বাণিজ্যিক ও পরিষেবা ক্ষেত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি জমির ব্যবহারের বিধি বা নিয়মও শিথিল করা হচ্ছে। গৃহ নির্মাণ বিধিতে টি ডি আর এবং এফ এ আর-ও বাড়ানো হচ্ছে। সর্বোপরি শহরের বস্তিগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে যে বস্তিবাসীরা বসবাস করে আসছে, বড় বড় জমির ডেভেলপার, প্রোমোটর ও জমির মাফিয়াদের হাত পড়ছে এই সমস্ত জমিতেও, লক্ষ্য তাদের জমির সরবরাহের বৃদ্ধি করা। এই সমস্ত জমির নেই কোনও নিরাপদ মালিকানা সত্তা। এই বস্তিগুলিকে তুলে দিয়ে জবর দখল করতে আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে রাষ্ট্রশক্তিরও। এইভাবে শহরগুলিতে একটি নব্যধনী অংশের মানুষের আবির্ভাব ঘটছে। যারা কোনও উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ না করেই প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যাচ্ছে। তারা ই আজ পরিণত হচ্ছে জমির মাফিয়া, প্রোমোটর, ডেভেলপার, জমির দালাল, হঠাৎ করে তারাই হয়ে যাচ্ছে ধনী। আজ পশ্চিমবঙ্গসহ বহু রাজ্যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের নয়, তারা পরিণত হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক শক্তি, সামাজিক ক্ষেত্রের প্রভাবশালী। বহু রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারকও তারা। এইভাবে শহরগুলিতে শ্রেণি ভারসাম্যের ক্রমেই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা হ্রাস পাবার ফলে। বহু শিল্প শ্রমিক স্থানান্তরিত হচ্ছে, শহর থেকে দূরে। লাগোয়া গ্রামগুলির সাথে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বহু শ্রমজীবী মানুষ কিছু রোজগারের জন্যে শহরে এলেও, বসবাস করে থাকে শহরের বাইরে। এইভাবে একদিকে বহু গ্রামে অ-কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ লাভের মধ্যদিয়ে এই সমস্ত গ্রামগুলি ক্রমেই পেরি আর্বাণ এরিয়া বা সেন্সাস শহরে পরিণত হচ্ছে। শহরের মধ্যে শ্রমজীবী

মানুষের হার কমছে। ফলে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এই নব্য ধনীরা প্রচুর অর্থ বা সম্পদের অধিকারী হচ্ছে কোনও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি না করে, কেবল ধান্দা করে। কোন কোন অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এদের বলা হয় রেন্টসিকার যা ধান্দার ধনতন্ত্রের পরিণতি।

(৪)

আগেই উল্লেখ করেছি কীভাবে শহর থেকে উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পের স্থানান্তর হয়ে এই সমস্ত স্থানে পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটছে। এতে যে শ্রমশক্তির প্রয়োজন হয়, সেই চাহিদা গ্রামের উদ্বৃত্ত গ্রামীণ শ্রমশক্তি পূরণ করতে পারে না। ফলে গ্রাম থেকে শহরে আগমন হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে বড় বড় শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিবাসন ও পরিযায়ী মানুষের অবদান কমছে। অন্যদিকে, শহরগুলিতে উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পগুলি হয় স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে অথবা এই সমস্ত শিল্প কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে প্রচুর শ্রমিক কর্মহীন হয়ে যাচ্ছে। এরাও নব্য পরিষেবা ক্ষেত্রের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এরফলে সবচেয়ে বেশি দুর্দশার মধ্যে পড়ছে সংখ্যালঘু মুসলিম ও দলিত অংশের শ্রমহারা মানুষরা। মুম্বাইয়ের একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে বস্ত্রশিল্পে এক লক্ষ শ্রমিক কর্মহারা হলে, ৪৫ জন উচ্চজাতের শ্রমিকরা কোনও না কোনও কাজের সাথে যুক্ত হতে পারলেও, মুসলমান শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা ছিল মাত্র ১৬ জন। একই অবস্থা দলিতদেরও।

নব্য উদারীকরণ অর্থনীতি অনুসরণের ফলে, শহরগুলিতে বাইরের অদক্ষ বা উদ্বৃত্ত গ্রামীণ শ্রমশক্তি আকর্ষিত হতে পারছে না। শুধু তাই নয়, শহরগুলির মধ্যে দলিত ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যাও কমছে। এরফলে বৃহত্তর দিল্লি, মুম্বাই সাবার্ব, হায়দরাবাদ, চণ্ডীগড়, আহমেদাবাদ, কলকাতা ইত্যাদি মেট্রো বা মেগা শহরগুলিতে হয় জনসংখ্যা স্থির হয়ে রয়েছে অথবা সামান্য করে হলেও জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে নগরায়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তা হলো সেক্সাস শহর বা পেরি আর্বান এলাকার আবির্ভাব। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক সময় বাইরের মানুষের অভিবাসনের যে অবদান ছিল, আজ তার পরিবর্তে চরিত্রের পরিবর্তন (Re-classification) একটি বড় ভূমিকা পালন করছে।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে এলে এই চিত্র আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

(৫)

পশ্চিমবঙ্গের শহরে জনসংখ্যার হার জাতীয় হারের ওপরে। ২০০১ সালে জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে এরাঙ্গ্যের নগরে বসবাসকারী মানুষের হার ছিল ২৭.৯৭%, ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুসারে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩১.৮৭%। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশেষ চিত্র দেখা যাচ্ছে। তা হলো, ২০০১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে বিধিবদ্ধ থেকে অ-বিধিবদ্ধ শহরের জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি। ২০০১ সালে এরাঙ্গ্যের মোট শহরে জনসংখ্যায় বিধিবদ্ধ শহরগুলির জনসংখ্যার হার ছিল ২৪.১৭% অথচ ২০১১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ২৩.১১%। বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ শহরের জনসংখ্যার মধ্যে ২০০১ সালে ব্যবধান ছিল ৩.৮০%, ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮.৭৬%, ২০০১ থেকে ২০১১ সাল, এই এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের শহরের মোট যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার ৬৬% অবদান ছিল অ-বিধিবদ্ধ বা সেক্সাস টাউনের। একই সময়ে মহারাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে

সেন্সাস টাউনের বা অ-বিধিবদ্ধ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অবদান ছিল মাত্র ১৬%, তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে এই হার ছিল ২৫%। অর্থাৎ এই দুই রাজ্যে বিধিবদ্ধ শহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, অ-বিধিবদ্ধ শহর থেকে বেশি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯১ সালে এই সেন্সাস টাউন বা অ-বিধিবদ্ধ শহরের সংখ্যাসহ মোট শহরের সংখ্যা ছিল ৩৮২টি, ২০০১ সালে তা সামান্য হ্রাস পেয়ে হয় ৩৭৫টি। ২০১১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ৯০৯টি। এই দশকে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৪২.৪%। পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলির জনসংখ্যার গতি বা হারের আরও কতগুলি তথ্য থেকে দেখা যাবে, এরা জ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শহরগুলির জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বড় শহরের তুলনায় বেশি। যেমন বিগত দশকে এরা জ্যে ৫০০০ জনসংখ্যা থেকে ১০,০০০ জনসংখ্যার শহরগুলির অবদান মোট জনসংখ্যার হারের ৪.৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০.৫%। একইভাবে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ জনসংখ্যা অধুষিত শহরগুলির অবদান ৫.১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৯.৩%। অথচ একলক্ষ জনসংখ্যা অধুষিত শহরগুলির ক্ষেত্রে এই হার ৪৮.৯% থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছিল ৩৮.৯১%। ১০ লক্ষের ওপরের শহরের জনসংখ্যা, মোট জনসংখ্যার ২৪.৯% থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছিল ১৯.২%। অর্থাৎ কলকাতা মহানগর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। যদি একই ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটকের দিকে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই সমস্ত রাজ্যে এই চিত্র বিপরীত। দেখা যাবে এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে ক্ষুদ্র মাঝারি শহর থেকে বড় বা মেট্রো শহরগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির হার বা মোট জনসংখ্যায় এই অংশের শহরগুলির অবদান ছিল বেশি।

(৬)

পশ্চিমবঙ্গের শহরের জনসংখ্যার হারের গতিবিধির জেলা ভিত্তিক তথ্যে এলে দেখা যাবে হাওড়া জেলায় এই হার বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি। রাজ্যের ৬টি জেলায় শহুরে জনসংখ্যা (বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ সহ) বৃদ্ধির হার ছিল উচ্চ। দার্জিলিঙ জেলা তার অন্যতম। একমাত্র উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য। পশ্চিমবঙ্গে কেন এই চিত্র? এই প্রশ্ন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই বিগত দশকে জীবিকার ক্ষেত্রে অ-কৃষি ক্ষেত্রের ভূমিকা ছিল বেশি। এর মধ্য দিয়েই তো বিপুল সংখ্যক সেন্সাস টাউনের আবির্ভাব ঘটেছিল। কেউ কেউ এর সাথে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে ভূমিসংস্কার, বর্গা অপারেশন, কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের ভূমিকার কথাও বলে থাকেন। যার মধ্য দিয়ে প্রচুর গ্রামীণ বাজার বা গঞ্জের আবির্ভাব ঘটেছিল। কেউ কেউ আবার কৃষির অলাভজনকতার জন্যে কৃষিকাজের প্রতি অনাগ্রহের কথাও বলে থাকেন। বিশেষ করে নব্য উদারীকরণ আর্থিক নীতির প্রভাবে কৃষির ক্রমশ অলাভজনকতার পরিপ্রেক্ষিতে।

এই উদ্বৃত্ত গ্রামীণ শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান বা রোজগারের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে অভিবাসিত হওয়ার কথা। অথচ তা হচ্ছে না, তারা অকৃষি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হয়ে গ্রামেই থেকে যাচ্ছে। যেহেতু গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে এই সময়ে, সে কারণে তারা সহজেই যাতায়াত করতে পারে, এমন কি শহরে কিছু না কিছু রোজগার করে ফিরে এসে গ্রামেই বসবাস করাকে শ্রেয় বলে মনে করে থাকে। তার ফলস্বরূপ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অভিবাসনের অবদান হ্রাস পাচ্ছে। বরং গ্রামের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে ক্রমেই নগরায়িত হয়ে যাচ্ছে। শহরে বসবাসের ক্রমবর্ধমান খরচও, শহরে বসবাসের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের অভাবের কারণ হতে পারে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বাইরে থেকে বড় বা মধ্য শহরগুলিতে কিছু মানুষের অভিবাসন ঘটছে না, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ হলো তিনটি সার্বভৌম দেশের সীমান্তে অবস্থিত। এছাড়াও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রাজ্যগুলি এরাজ্যের পাশেই। বিহার রাজ্যও লাগোয়া। এই সমস্ত দেশ বা রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত দেশ ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তির ঘটনা ঘটে থাকে। তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়ে সবচেয়ে বেশি। এছাড়া নেপাল ও ভূটানের সাথে ১৯৫০ সালের দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আন্তর্জাতিক চুক্তি রয়েছে। তার কিছু নেতিবাচক প্রভাবও আছে। দার্জিলিঙ পার্বত্য এলাকায় গত দুই দশক ধরে নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ও অস্থিরতা, অশান্তির প্রভাবও এর সাথে যুক্ত করা উচিত। শিলিগুড়ি শহরের দিকে এলে এই সমস্ত বিষয়ের প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছু অবগত হওয়া যাবে। শিলিগুড়ি শহরের অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশে, শহরটি দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। কিন্তু আগে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থান ও তার প্রভাবের বিষয়ে যা বলার চেষ্টা করা হয়েছে, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিতে পরিপূর্ণ এই শহর। তিনটি সার্বভৌম দেশের সীমান্ত এই শহর থেকে ৭ থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে। ভারতের কোনও শহরের এরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থান নেই। বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার দার্জিলিঙ পার্বত্য এলাকা, শিলিগুড়ি শহর এই জেলারই একটি মহকুমায় অবস্থিত। শিলিগুড়ি এই অঞ্চলের একটি উঠতি মেট্রো শহর। এই অঞ্চলে অন্য দুটি মেট্রো শহর বলতে পাটনা ও গুয়াহাটি। অন্যান্য দেশ বা রাজ্যে শহরগুলি মাঝারি। এই শহর ও সংলগ্ন অঞ্চল, শহর বা গ্রামের একটি বিপুল অংশের মানুষের অভিবাসন ঘটেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে। এছাড়াও নেপাল ও ভূটানের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব বিভিন্ন সময়ে পড়েছে শিলিগুড়িতে। দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তির কিছু স্বাভাবিক প্রভাব তো আছেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে চা শিল্পের পত্তন ঘটিয়েছিল ব্রিটিশরা। আর তার জন্যেই কয়েক লক্ষ গ্রামীণ শ্রমশক্তির আগমন ঘটেছিল ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনা, ওড়িশা এবং নেপালের পশ্চিম জেলা থেকে। কয়েক লক্ষ আদিবাসী ও গোষ্ঠী শ্রমিক যুক্ত হয় পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকার বিভিন্ন চা বাগানে। তারা অভিবাসিত বা মাইগ্রেটেড হলেও, ক্রমেই এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয়। এদের অধিকাংশই আজ স্বীকৃত উপজাতি। সুতরাং সামগ্রিকভাবে শিলিগুড়ি বা তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক সময় অভিবাসনের ছিল একটি বড় অবদান। শিলিগুড়ি শহরে মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাংলাভাষী উদ্বাস্তু মানুষের প্রাধান্য। এক সময় নেপালিভাষী মানুষের সংখ্যা এই শহরে বেশি থাকলেও ক্রমেই তা হ্রাস পায়। বিগত এক দশক ধরে তা আবার বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। শিলিগুড়ি শহরে বহু বাংলাভাষী মানুষের আগমন ঘটেছে আসাম থেকে। এই মানুষরা এই শহরে যুক্ত বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি ব্যবসার সাথে। একটি ভালো অংশের মানুষ মাড়ওয়ানি সমাজের। তারা দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত মূলত বড় বড় বা পাইকারি ব্যবসার সাথে। এরাও এই শহরে স্থায়ী অধিবাসী বর্তমানে।

এই শহর মূলত ব্যবসাকেন্দ্রিক। এছাড়াও নানা পরিষেবা ভিত্তিক, বিশেষ করে পরিবহণ, গুদাম, চা, কায়িক শ্রমের কাজ, রিকশা, ভ্যান, মুটে-মজুরের কাজের জন্যে প্রয়োজন প্রচুর অদক্ষ শ্রমিকের। এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকরা মূলত এসে থাকে উত্তর বিহার থেকে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলার রাজগঞ্জ, চোপড়া, মেখলিগঞ্জ, উত্তর বিহার থেকে প্রচুর গ্রামীণ শ্রমশক্তি কৃষি থেকে উদ্ভূত

হয়ে, যুক্ত হচ্ছে উপরোক্ত কাজের সাথে। বেশ কিছু কাজ যা মরশুমি বা প্রকল্প ভিত্তিক, যা মূলত অ-দক্ষ বা আধা দক্ষ শ্রমিকের, এই কাজের জন্যেও এই শহরে তাদের আগমন ঘটে থাকে মূলত মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা থেকে। যদিও এদের বেশির ভাগই কাজ শেষ হলেই স্ব স্ব এলাকায় ফিরে আসে।

সুতরাং শিলিগুড়ি শহরে অভিবাসিত বা মাইগ্রেটেড জনসংখ্যার, নগরায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

(৮)

গত দুটি জনগণনার রিপোর্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বলে কিছু চিত্র পাওয়া যায় যা থেকে এই শহরের দ্রুত কিছু পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব। এর সাথে নব্য উদারীকরণ আর্থিক নীতির কিছু প্রভাবের বিষয়ও যুক্ত রয়েছে।

প্রথমেই আসতে চাইছি গত দুটি দশকে, সেন্সাস রিপোর্ট ভিত্তিক শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যাগত কিছু গতি-প্রকৃতি বা পরিবর্তনের দিকে। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল, এই দশ বছরে শিলিগুড়ি শহরের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৫০% এর কাছাকাছি; ২০০১ থেকে ২০১১ সাল এই দশ বছরে কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে হয়েছিল ১০%-র কাছাকাছি। বাৎসরিক বৃদ্ধির হার প্রায় ১%। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন এলাকার ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৩টি ওয়ার্ডে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পায়নি নতুবা কিছু হ্রাস পেয়েছিল। আবার অনেকগুলি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অভূতপূর্ব। ১০০ থেকে ৩০০% পর্যন্ত। এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলি হলো ৪ এবং ৩১ থেকে ৪৭ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত। ৪নং ওয়ার্ড ব্যতীত বাকি ওয়ার্ডগুলি ১৯৯৪ সালে সংযোজিত হয় এই শহরের সাথে। ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি পৌরসভা, পৌর কর্পোরেশনে পরিণত হয়। ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টের দিকে এলে দেখা যাবে এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে এই দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, তা ছিল সামান্য। দুটি ব্যতিক্রমী ওয়ার্ড নিয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাইছি। একটি ওয়ার্ড নং ৪, অন্যটি ওয়ার্ড নং ৪৬। ওয়ার্ড নং ৪-এ, ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল এই দশকে জনসংখ্যা ১০,৫৬৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ২০,০২৮, অথচ একই ওয়ার্ডে ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৭১৭ জন। অর্থাৎ ৩ শতাংশের মতো। অন্যদিকে ৪৬নং ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ২০০১ সালে এই জনসংখ্যা ৬১০৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২১,২২২, ২০১১ সালেও এই সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩০,৬৬৫। অন্যান্য সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, তার হার ছিল পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় কম। যদি শিলিগুড়ির পূর্বতম ওয়ার্ডগুলির দিকে আসা যায় তা হলে দেখা যাবে এর অধিকাংশ ওয়ার্ডেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পেয়েছে। কয়েকটি ওয়ার্ডে বৃদ্ধি পেলেও, তা ছিল নগণ্য। সামগ্রিকভাবে শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০১ সালে ছিল ৫০%, ২০১১ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ১০%-র কম।

এর সাথে যুক্ত সাধারণভাবে অর্থনৈতিক কার্যাবলি, তেমনি নব্য উদারীকরণ অর্থনীতির প্রভাবও। যে অর্থনীতি কর্ম সৃষ্টিকারী নয়, কর্ম সংহারকারী, অথচ পুঁজি নিবিড়, আর্থিক গতি বৃদ্ধিকারী। শিলিগুড়ির নগরায়নের সাথে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বা অঞ্চল এবং দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তির পরিবেশও কিছুটা যুক্ত।

(৯)

গভীরভাবে শিলিগুড়ির অর্থনৈতিক কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই শহরের সামগ্রিকভাবে আর্থিকগতি বৃদ্ধি পেলেও, শহরের উৎপাদন ভিত্তিক শিল্পায়ন প্রায় তলানিতে চলে গেছে। কিছু কিছু কল-কারখানা শহর থেকে বাইরে চলে গেছে। নির্মাণ বা আবাস শিল্পের প্রসার লাভ ঘটছে। বিভিন্ন পরিষেবা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আধুনিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদির বিস্তার ঘটছে। অন্যদিকে বহু বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গুদাম, পাইকারি ব্যবসাগুলি হয় বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছে বা সেখানে অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন কমছে। প্রচুর অদক্ষ গ্রামীণ উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি যারা বাইরে থেকে নানা কায়িক শ্রম বা রিকশা, ভ্যান চালনা, মুটে মজুরের কাজের জন্যে আসত এই শহরে, তারাও কাজের অভাবে গ্রাম থেকে শহরে আসতে আগ্রহী হচ্ছে না। অন্যদিকে নির্মাণ ক্ষেত্রে আগের মতো এতো অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না। পরিষেবা ক্ষেত্রের যে দ্রুত বিস্তার লাভ হচ্ছে, যাকে কেন্দ্র করে প্রচুর অর্থের বিনিময় হলেও, সেখানেও গ্রামীণ উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তির রোজগারের ব্যবস্থা হয় না।

আবার শিলিগুড়ির শহরে বাড়ছে অটো, টোটো, সিটিবাস, ব্যক্তিগত দু চাকা বা চার চাকার গাড়ির ব্যবহার। বাড়ছে বে-সরকারি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান, এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন দক্ষ, অর্ধদক্ষ বা প্রশিক্ষিত কর্মীরা। এক সময় শিলিগুড়ি শহরের বর্ধমান রোড ও স্টেশন ফিডার রোডকে কেন্দ্র করে প্রচুর পাইকারি ব্যবসা হয়ে থাকত। বর্তমানে তা কমছে। ফলে আশপাশের ওয়ার্ড বিশেষ করে ৪নং ওয়ার্ডে বাইরে থেকে অদক্ষ শ্রমিক বা মুটে মজুরের আগমন কমছে। একই চিত্র দেখা যাবে সেবক রোডের জলপাইগুড়ি জেলার অংশে। সেখানে দ্রুত বিভিন্ন গুদাম, চালকল, তেলকলগুলির স্থানে গড়ে উঠেছে পরিষেবা বা বাণিজ্যিক কেন্দ্র। যেখানে অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন কম। এই কারণে এই সমস্ত এলাকায় বাইরের রাজ্য থেকে অদক্ষ শ্রমিকদের অভিবাসন কমছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও এই এলাকার ওয়ার্ডগুলিতে ক্রমহ্রাসমান।

এই সমস্ত কারণে শিলিগুড়ি শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অভিবাসনের অবদান কমছে। অর্থনৈতিক কারণে শিলিগুড়ি শহর আগের মতো বাইরের মানুষদের আকর্ষিত করতে পারছে না। বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার কিছু প্রভাব এই শহরে পড়ছে। যা ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক। ৬নং ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে, বিগত দশকে জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ২৫০০। আলু পট্টি অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে তা হয়েছে। যদিও এই ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ী ও মজুররা স্থানান্তরিত হয়েছে শহরের মধ্যে মূলত ৪৬নং ওয়ার্ডে।

এই শহরে একটি নব্য ধনীদের অংশ দেখা যাচ্ছে যারা হঠাৎ করে ধনী হয়ে যাচ্ছে, কোনও পুঁজি বিনিয়োগ না করেই। বরং জমির মাফিয়া, দালালি, ঠিকাদারি, থানা, পুলিশ, প্রশাসনকে ব্যবহার করে এরা নব্য ধনীতে পরিণত হচ্ছে উৎপাদনের সাথে কোনও সম্পর্ক না রেখে। এরফলে শহরে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে না, বস্তির চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। প্রোমোটোর, ডেভেলপার, জমির মাফিয়ারা ক্রমেই এই শহরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় ভূমিকা আর আগের মতো থাকতে পারছে না।

এসবই নব্য উদারীকরণ অর্থনীতির যুগের নগরায়নের পরিণতি। যা সাহায্য করছে পরিচিতি সস্তার ও মেরুকরণের রাজনৈতিক কার্যাবলি বৃদ্ধি করতে।

বাইরে থেকে কিছু মানুষ শিলিগুড়ি শহরে এখনও আসছেন বা কিছু দিন আগেও অভিবাসিত

হয়েছিলেন, তার মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, পার্শ্ববর্তী দেশ বা রাজ্য বা কিছু এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ও অশান্তি, সাথে কিছু অনিশ্চয়তা। এর সাথে দুটি সার্বভৌম দেশের সাথে দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রভাব তো আছেই। আসামের সাম্প্রতিক এন আর সি-র কিছু নেতিবাচক প্রভাব এই শহরে পড়ার আশঙ্কাও আছে। এই সমস্ত ঘটনা ৪৬নং ওয়ার্ড ও আরও কিছু সংযোজিত এলাকা বা ওয়ার্ডের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কিছুটা তা সম্পর্কিত।